

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Варшавська політехніка (Польща)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)
Міжнародний університет INTI
(Малайзія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Politechnika Warszawska (Poland)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)
International University INTI
(Malaysia)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXXIII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2025**

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXXIII INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2025**

Харків 2025

Kharkiv 2025

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Герджиков А. (Болгарія), Зарембу К., Єсиновські Т. (Польща), Радун С.М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Хорват З. (Угорщина), Лі Ю Куанга Д. (Малайзія)

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXXIII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2025, 14-17 травня 2025 р. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 1877 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2025 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ЗМІСТ

Секція 1. Енергетика, електроніка та електромеханіка	5
<i>1.1 Моделювання робочих процесів в тепло-технологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження</i>	5
<i>1.2 Електромеханічне та електричне перетворення енергії</i>	56
<i>1.3 Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці</i>	125
<i>1.4 Актуальні проблеми енергетичного машинобудування</i>	179
Секція 2. Актуальні питання механічної інженерії і транспорту	214
<i>2.1 Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні</i>	214
<i>2.2 Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування</i>	295
<i>2.3 Нові матеріали та сучасні технології обробки металів</i>	360
<i>2.4 Природоохоронні технології, професійна безпека та здоров'я</i>	425
<i>2.5 Розбудова обороноздатності України</i>	505
Секція 3. Комп'ютерне моделювання, прикладна фізика та математика	548
<i>3.1 Математичне моделювання в механіці і системах управління</i>	548
<i>3.2 Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях</i>	592
<i>3.3 Мікропроцесорна техніка в автоматичній та приладобудуванні</i>	612
Секція 4. Хімічні технології та інженерія	657
Секція 5. Економіка, менеджмент і міжнародний бізнес	806
Секція 6. Медичні науки	1134
Секція 7. Міжнародна освіта	1188
<i>7.1 Міжнародна технічна освіта: тенденції та новації</i>	1188
<i>7.2 Міжнародна гуманітарна освіта</i>	1209
Секція 8. Соціально-гуманітарні технології	1233
<i>8.1 Актуальні питання соціально-гуманітарних технологій</i>	1233
<i>8.2 Інформаційні технології в управлінні соціальними системами</i>	1292
<i>8.3 Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні</i>	1333

Секція 9. Комп'ютерні науки та інформаційні технології	1350
<i>9.1 Інформаційні та управляючі системи</i>	1350
<i>9.2 Штучний інтелект, аналіз даних та математичне моделювання</i>	1470
<i>9.3 Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині</i>	1532
<i>9.4 Інформатика і моделювання</i>	1579
<i>9.5 Мультимедійні та інтернет технології і системи</i>	1641
<i>9.6 Страховий фонд документації: Актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації</i>	1683
Секція 10. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера	1692
Секція 11. Електромагнітна стійкість	1703
Секція 12. Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону	1714

**РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ
КРИТЕРІЮ АНДЕРСОНА–ДАРЛІНГА В СИСТЕМАХ
КОМП'ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ**

Тулученко Г.Я., Ванін В.А., Першина Ю.І.

Національний технічний університет

"Харківський політехнічний інститут", м. Харків

Практичне використання критерію Андерсона-Дарлінга ускладнюється необхідністю побудови власних критичних значень для кожного розподілу та набору параметрів розподілу, коли вони оцінюються за вибірковими даними.

Загальною рисою всіх реалізацій критерію Андерсона-Дарлінга в CAS є використання критичних значень для зарезервованих рівнів значущості, що зберігаються у вигляді таблиць (табл. 1).

Таблиця 1

Приклади реалізації критерію Андерсона-Дарлінга в сучасних CAS

CAS	Бібліотека або пакет	Функція
Python	Бібліотека SciPy, модуль Stats	anderson
		anderson ksamp
	statsmodels	anderson statistic
		normal_ad
MATLAB	Statistics and Machine Learning Toolbox	adtest
R	nortest	ad.test
	gofstest	ad.test
	DescTools	AndersonDarlingTest

CAS Maple не має вбудованих функцій, що реалізують критерій Андерсона-Дарлінга.

Авторами започатковано серію досліджень з апроксимації інтегральних та диференціальних функцій розподілу статистик для різних модифікацій одновибіркового тесту Андерсона–Дарлінга [1]. Показано, що використання CDF та PDF узагальнених ймовірнісних розподілів, що містять у своїх виразах алометричні показники, як модельних функцій дозволяє досягнути точності наближення порядку $10^{-7} - 10^{-5}$ у середньому квадратичному.

Література:

1. Тулученко Г.Я. (2024). Нові підходи до апроксимації інтегральних функцій розподілу статистик для різних модифікацій одновибіркового тесту Андерсона–Дарлінга. *Вісник Національного технічного університету «ХПІ»*. Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях. № 2(7). С. 73-79. DOI: [https://doi.org/10.20998/2222-0631.2024.02\(7\).08](https://doi.org/10.20998/2222-0631.2024.02(7).08)